

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Haydarova Shohsanam Bahrom qizi

TEATR BOSHQARUVINING AHAMIYATI VA TETARLAR FAOLIYATIDAGI MUAMMOLAR TADQIQOTI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

